

TIBBIY TASVIRLARDA SUN'IY INTELLEKT VA MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARINING QO'LLANILISHI: DIAGNOSTIKA JARAYONIDAGI YUTUQLAR VA AMALIY AHAMIYATI

**Akbaraliyeva Pokizaxon,
Akbaraliyev Rustam**

Kirish.

Sun'iy intellekt sohasidagi so'nggi yutuqlar muvaffaqiyatlar hisoblash quvvatidagi sezilarli yutuqlar va katta hajmdagi ma'lumotlarning mavjudligi bilan bog'liq. So'nggi o'n yil ichida mashinali o'qitish (Machine Learning) algoritmlariga asoslangan sun'iy intellekt ilovalari orqali kompyuterni ko'rish sohasida erishilgan ajoyib yutuqlar ayniqsa diqqatga sazovordir. Bu tibbiyot hamjamiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, ular tibbiy tasvirlar tahlilini optimallashtiradigan suniy intellekt ilovalarini yaratish uchun ushbu yutuqlardan foydalanilgan. Ushbu ilovalar tibbiy amaliyotlarning turli bosqichlarini avtomatlashtirishda va tibbiy qarorlar qabul qilishda yordam berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sun'iy intellektga asoslangan tibbiy tasvirlash jarayoni, shifokorlarga bemorlar uchun yanada aniq, samarali va moslashtirilgan tashxis va davolash usullarini taqdim etish imkoniyatini taqdim qilmoqda.

Kasallik diagnostikasi, tasvirni segmentatsiyalash va natijalarni bashorat qilish kabi vazifalar su'niy intellekt texnologiyasidagi so'nggi yutuqlar tufayli transformativ o'zgarishlarga duch keldi. Tibbiy tasvirlarda sun'iy intellektning qo'llanishi tibbiyot xodimlariga odamlar o'tkazib yuborishi mumkin bo'lgan sabab yoki tafsilotlarni topishga yordam beradi. Masalan, tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda su'niy intellekt tibbiy tasvirlarda kasallikni sog'lom qismlardan ajratish va shovqindan muhim signallarni ajratib olish jarayonlarida qo'llanilishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan tibbiy tasvir odatda quyidagilar uchun qo'llaniladi:

- Tasvirlar ma'lumotlaridagi murakkab bog'liqliklarni aniqlashda.
- X-nurlari yoki skanerlashda vizual xususiyatlarning raqamli bahosini berishda.

• Davolashning turli bosqichlarida, masalan, o'smalarni, yaralarni aniqlashda tasvirlarning o'zgarishi orqali rivojlanishni baholash.

• Kasallikning inson ko'ziga ko'rinmaydigan belgilarini aniqlashda.

Suniy intellekt va Mashinali o'qitishdan foydalanadigan tadqiqot hujjatlari turli xil tibbiy ilovalar bo'yicha istiqbolli natijalarni doimiy ravishda namoyish etib kelmoqda [1-7]. So'nggi paytlarda mashinani o'qitish (ML) vositalari klinik ilovalarning qat'iy talablarini qondirishga imkon beradigan yetuklik darajasiga yetdi. Shunday qilib, tadqiqotchilar va tibbiy xodimlar, shuningdek, kompaniyalar o'rtasida ilg'or tibbiy suniy intellekt yechimlarini ishlab chiqish bo'yicha hamkorlikdagi sa'y-harakatlar davom etmoqda.

Mashinali o'qitish algoritmlari

Mashinali o'qitishning (ML) o'ziga xos xususiyati uning ma'lumotlarga bog'liqligidadir, bu mashinalarga (kompyuterlarga) "aniq dasturlashtirilmagan holda o'rganish" imkonini beradi, bu kontsepsiyani 1959 yilda Artur Samule tomonidan kiritilgan. Mashinali o'qitish odatda ikkita asosiy bosqichda ishlaydi: o'qitish va xulosa chiqarish. O'qitish (training) davomida oldindan mavjud ma'lumotlarda xususiyatlar aniqlanadi, xulosa chiqarish esa bashorat qilish yoki qaror qabul qilish kabi aniq vazifalarni bajarish uchun ushbu xususiyatlarni yangi, ko'rilmagan ma'lumotlar bilan solishtirish orqali amalga oshiriladi.

Nazorat ostida mashina o'qitish (Supervised learning), bu mashinali o'qitishning bir turi bo'lib, bunda ma'lum misollar algoritmini o'rgatish uchun qo'llaniladi, va ushbu algoritm orqali yangli misollarni sinflarga tasniflanadi. Masalan, tibbiy tasvirlarda xavfli tugunlarning mavjudligi yoki yo'qligini ko'rsatish uchun ko'krak qafasi rentgenogrammalari to'plamidan foydalangan holda algoritmini o'rgatish mumkin. Maqsad yuqori sezuvchanlik va o'ziga xoslikka ega bo'lgan xavfli tugunlar bilan rentgen nurlarini to'g'ri aniqlay oladigan algoritmini ishlab chiqishdir.

Xususiyatlari belgilangan(labeled) tasvirlar bilan ishlashda (masalan, xavfli o'stma tugunlar mavjudligi belgilab chiqilgan), dastlabki bosqich xavfli o'smaning mavjudligi yoki yo'qligini aniq ko'rsatadigan "xususiyatlar" ni hisoblash kiradi. Bu

xususiyatlar, asosan, tasniflashda yordam beradigan tasvirlardan olingan xususiyatlardir.

Ko'pincha har bir tasvir uchun bir nechta xususiyatlar hisoblab chiqiladi, ular xususiyat vektori sifatida tanilgan narsani tashkil qiladi. Tasvirlarni sifatini oshirishda tasvirlarga dastlabki ishlov berish muhim bosqichlardan hisoblanadi. Bu odatda tasvirlarni standartlashtirish uchun intensivlikni normallashtirish kabi qadamlarni o'z ichiga oladi. Qaysi xususiyatlarni hisoblashni tanlash tadqiqotchining sezgi va tajribasiga bog'liq. Ko'pincha, ko'plab xususiyatlar hisoblab chiqiladi, undan keyin "xususiyatlarni qisqartirish" yoki "xususiyatni tanlash" bosqichi amalga oshiriladi. Ushbu bosqichda ortiqcha yoki kerakmas xususiyatlar xususiyat vektorlaridan o'chiriladi. Maqsad, optimal ishlashni ta'minlab, imkon qadar kamroq xususiyatlarni saqlab qolishdir. Ushbu muvozanatni saqlash juda muhim - juda ko'p xususiyatlarga ega bo'lish ortiqcha yoki shovqinga olib kelishi mumkin, juda oz sonli esa aniq tasniflash uchun kerakli ma'lumotlarni olmasligi mumkin. Shu sababli, bu jarayon algoritmnining tasvirlarni aniq tasniflash uchun hissa qo'shadigan eng kerakli xususiyatlarni tanlashni o'z ichiga oladi.

Tibbiy tasvirlarda "sinf" tahlil qilinayotgan ma'lumotlarda mavjud bo'lgan aniq turdagi natija yoki obyektни anglatadi. Masalan, yuqorida aytib o'tilgan ko'krak qafasi rentgenogrammasida ikkita sinf mavjud: biri o'stma tugunlar mavjudligini ko'rsatadi, ikkinchisi esa xavfli tugunlarning yo'qligini ko'rsatadi. Sinflar segmentatsiya vazifalarida ham qo'llanilishi mumkin, bunda, masalan, 1-sinf ma'lum bir organi (masalan, jigar) tashkil etuvchi piksellarni ifodalashi mumkin, 2-sinf esa tasvirdagi hamma narsani ifodalaydi. Eng keng tarqalgan tasniflagichlar ikkita sinfni (ikkilik tasnifi) ajratishga qaratilgan bo'lsa-da, bir vaqtning o'zida bir nechta sinflarni to'g'ridan-to'g'ri tasniflashi mumkin bo'lgan tasniflagichlarni loyihalash ham mumkin. Ushbu modellar ma'lumotlar ichida aniqlanishi kerak bo'lgan ikkitadan ortiq turdagi natijalarni yoki obyektlar mavjud bo'lgan stsenariylarni boshqaradi.

Ma'lumotlardan olingan asosiy xususiyatlar belgilab olingandan so'ng - keyingi qadam ushbu xususiyatlardan mashinani o'rganish algoritmiga kirish sifatida foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu maqsad uchun juda ko'p algoritmlar mavjud, ularning har biri o'ziga xos yondashuv va kuchli tomonlarga ega. Ba'zi keng tarqalgan turlarga quyidagilar kiradi:

1. **Neyron tarmoqlar:** Bular inson miyasining tuzilishidan ilhomlangan modellar bo'lib, ular o'zaro bog'langan qatlam qatlamlaridan iborat bo'lib, ular ma'lumotlar ichidagi misol va munosabatlarni o'rganadi.

2. **Qaror daraxtlari:** Bular xususiyatlar qiymatlari asosida qarorlar qabul qilish uchun daraxtga o'xshash tuzilmadan foydalanadi va tasniflarga erishish uchun tarmoqlanadi.

3. **Vektorli mashinalarni qo'llab-quvvatlash (SVM):** Ushbu modellar sinflar orasidagi eng yaxshi qaror chegarasini topish orqali ikkilik tasniflash uchun samarali hisoblanadi.

4. **Bayes tarmoqlari:** Ushbu modellar yo'naltirilgan asiklik grafiklardan foydalangan holda o'zgaruvchilar orasidagi ehtimollik munosabatlarini ifodalaydi.

Bundan tashqari, ko'plab boshqa algoritmlar mavjud va ularning ko'plari ushbu asosiy yondashuvlarning variantlari yoki kombinatsiyalaridir. Har bir algoritmning o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va ilovalari mavjud bo'lib, qaysi birini qo'llash ma'lumotlarning tabiati, hal qilinayotgan muammo va kerakli natijalar kabi omillarga bog'liq.

Neyron tarmoqlari

Mashinani o'qitishning dastlabki shakllaridan biri hisoblangan neyron tarmoqlar miya va uning neyronlari ishlash tizimidan ilhomlangan holda tuzilgan. Tasvirni tahlil qilish kabi vazifalarga qo'llanilganda, har bir xususiyatni tarmoqqa kiritishni o'z ichiga oladi, va ushbu xususiyatlar "og'irlik" bilan ko'paytiriladi. Bu og'irliklar odatda -1,0 dan +1,0 gacha bo'lgan ratsional sonlardan tashkil topgan. Ushbu jarayonda har bir kirish xususiyati qiymatining ko'paytmasi va uning mos keladigan og'irlik qiymati tarmoqning keyingi qatlamidagi tugunlarga uzatiladi. Keyin har bir tugun ushbu ko'patyma qiymatlarini jamlaydi va kirish qiymatini

chiqish qiymatiga aylantiradigan "faollashtirish funksiyasi" ni qo'llaydi. Bu chiqish qiymati, o'z navbatida, og'irliklar bilan ko'paytiriladi va keyingi qatlamga o'tkaziladi. Ushbu sikl yakuniy chiqish qatlamiga qadar davom etadi, bu yerda berilgan xususiyat vektori uchun qaror yoki klasifikatsiya aniqlanadi.

Ushbu vaznli kirish kombinatsiyasi, faollashtirish funksiyalari va ketma-ket qatlamlash jarayoni neyron tarmoqlar axborotni qanday qayta ishlash va taqdim etilgan ma'lumotlar asosida bashorat qilish uchun asosiy hisoblanadi. Vaqt o'tishi bilan neyron tarmoqlarda turli xil faollashtirish funksiyalari va arxitekturalari ishlab chiqildi va foydalanildi, ularning har biri ma'lumotlardan o'rganish uchun turli xususiyatlar va imkoniyatlarni taklif qiladi.

Yordam vektor mashinasi (Support Vector Machine)

1963 yilda Vladimir Vapnik va Aleksey Chervonenkis tomonidan ishlab chiqilgan Yordam vektor mashinasi (Support Vector Machine) algoritmi ikkita asosiy tushuncha atrofida aylanadi: "qo'llab-quvvatlash vektori" yordamida sinflarni ajratish va nuqtalarni dastlabki fazodan boshqa fazoga otkazish va shu orqali nuqtalarni sinflarga ajratuvchi chiqiziqni chizish. SVM ortidagi asosiy g'oya ma'lumotlar to'plamidagi ikkita sinf orasidagi chegarani maksimal darajada oshiradigan ajratuvchi tekislikni (yoki yuqori o'lchamdagi giperplanni) topishdir. Biroq, real muammolarning aksariyati chiziqli ravishda ajratilmaydi. Buni hal qilish uchun algoritm asl chekli o'lchamli fazoni yuqori o'lchamli fazoga joylashtiradi, bu esa ma'lumotlarni ajratishni nazariy jihatdan osonlashtiradi.

Nuqtalarni chiziq bilan ajratishni osonlashtiradigan tarzda xaritalash muammosi deyarli o'ttiz yil o'tgach hal qilindi. Vapnik va boshqalar yadro hiylasini taqdim etdilar, bu SVM-larga ma'lumotlar nuqtalarini yuqori o'lchamlarga aniq xaritalash orqali chiziqli bo'lmagan klassifikatorlarni yaratishga imkon berdi va shu bilan birga dastlabki fazoda nuqta ko'paytmalaridan foydalangan holda hisob-kitoblarni samarali amalga oshirdi. Qayta xaritalashga qaramay, barcha nuqtalarni mukammal ajratib turadigan chiziq kamdan-kam uchraydi. Demak, "yumshoq chegara" tushunchasi 1993 yilda Kortes va Vapnik tomonidan taklif qilingan bo'lib, ba'zi nuqtalarni ajratuvchi tekislikning noto'g'ri tomoniga tushishiga imkon

beradi. Ushbu yumshoq marja yondashuvi noto'g'ri tasniflangan nuqtalar uchun nazorat qiluvchi jarima parametrlarni joriy qiladi va ajratuvchi giperplandan masofaga qarab jarimani oshirib boradi. Giperparametrlar deb nomlanuvchi ushbu parametrlar SVM modelini puxta sozlash (fine-tuning) qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu yerda asosiy e'tibor tasnifga qaratilgan bo'lsa-da, SVMlar ko'p qirrali va faqat tasniflash vazifalari bilan cheklanmaydi. Ular, shuningdek, regressiya muammolari va chegaralarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.

SVM-larda giperparametrlarni tanlash va sozlash ma'lum darajada san'at hisoblanadi, bu mashinani o'rganish algoritmlari va ma'lumotlarni tushunish tajribasini talab qiladi. Bu optimal ishlashga erishish parametrlarni sozlashni o'z ichiga oladi, bu tasniflashdan tashqari turli vazifalar uchun aniq va mustahkam modellarni olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Qaror daraxtlari (Decision Tree)

Qaror daraxtlari qanday qilib qaror qabul qilishlarini tushunishdagi soddaligi tufayli SVM ga qaraganda osonroq. Asosan, qarorlar daraxti bir qator ikkilik qarorlardan iborat. Har bir qaror muayyan shartni o'z ichiga oladi, masalan, "Piksel qiymati 100 dan kattami?" Ushbu shartga asoslanib, ma'lumotlar shoxlarga (branch) bo'linadi: 100 dan katta pikseller bitta shoxga, qolganlari esa boshqasiga o'tadi. Ikkilik qarorlarning bunday ketma-ket joylashishi daraxtga ushbu oddiy qarorlar seriyasini tashkil qilish orqali murakkab vazifalarni bajarishga imkon beradi. Qarorlar daraxtini yaratish uchun muhim qarorlar odatda keyingi qarorlar sonini minimallashtirish uchun yuqori tugunlarga joylashtiriladi. Bir nechta xususiyatga ega bo'lgan misollar bilan ishlashda jarayon namunalar bo'ylab har bir xususiyatning entropiyasini hisoblashdan boshlanadi. Bu har bir xususiyatning "axborot daromadi" ni hisoblash imkonini beradi, bu atribut bo'yicha saralash orqali entropiyaning kutilgan qisqarishini o'lchaydi. Eng katta ma'lumotga ega bo'lgan xususiyat yoki eng past Jini indeksi (xususiyatni tanlashning yana bir ko'rsatkichi) ma'lumotlarni eng yaxshi ajratib turadigan chegara bilan birga tanlanadi.

Biroq, qarorlar daraxtlarining muhim zaifligi ularning o'quv ma'lumotlarini, ayniqsa keyingi tugunlarda, ularni taqdim etilgan aniq ma'lumotlar to'plamiga juda bog'liq qilib qo'yish tendentsiyasidadir. Haddan tashqari moslashishni yumshatish uchun mashhur yondashuvlardan biri "tasodifiy o'rmonlar" ni yaratishdir. Bu to'liq ma'lumotlar to'plamidan misollarning kichik to'plamlarini tasodifiy tanlash orqali yaratilgan bir nechta qaror daraxtlarini birlashtirishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, ko'pchilik daraxtlarda mavjud bo'lgan ustun xususiyatlar va qarorlar izchil bo'lib qoladi, shu bilan birga shovqinli va haddan tashqari o'rnatilgan bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta misollarga asoslangan yakuniy qarorlar daraxtlar bo'ylab o'zgaruvchan bo'ladi. Natijada, o'rmonning jamoaviy qarorlarini ko'rib chiqishda shovqinni bekor qilishga moyil bo'lib, ortiqcha moslashishni kamaytiradi va modelni umumlashtirish qobiliyatini yaxshilaydi.

Bayes tarmoqlari (Bayes Network)

Ko'pincha ishonch tarmoqlari yoki ehtimollik grafik modellari deb ataladigan Bayes tarmoqlari, aslida, algoritmlar orqali parametrlarni optimallashtirish asosida mashinali o'qitishning an'anaviy shakli emas. Buning o'rniga, ular natijalar yoki sinflarni bashorat qilish uchun o'quv ma'lumotlaridan olingan ehtimolliklardan foydalanishga e'tibor berishadi.

Ularning asosi Bayes teoremasi bo'lib, yangi dalillar olinganda hodisaning yuzaga kelish ehtimoli qanday yangilanishi mumkinligini ifodalaydi. Teorema matematik jihatdan A berilgan B ehtimolini B ning A berilgan A ehtimoli bilan, ularning individual ehtimollari va A ning oldingi ehtimoli bilan bog'laydi.

Ushbu formulani xususiyat vektoridagi bir nechta ehtimolliklar yoki elementlar va bu xususiyatlar orasidagi murakkab o'zaro bog'liqliklarni o'z ichiga olgan murakkabroq stsenariylarga kengaytirish mumkin. Bayes tarmog'i o'zgaruvchilar va ularning shartli bog'liqliklarini ifodalash uchun yo'naltirilgan asiklik grafikdan foydalanadi. Grafikdagi har bir tugun o'zgaruvchini ifodalaydi va qirralari ular orasidagi ehtimollik bog'liqliklarini ko'rsatadi.

Masalan, tibbiy kontekstda Bayes tarmog'i turli alomatlar va kasallikning mavjudligi yoki yo'qligi o'rtasidagi munosabatni ifodalashi mumkin. Kasallikning

mavjudligi yoki yo'qligini hisobga olgan holda, har bir alomatning ehtimolini o'rganib, tarmoq yangi alomatlar to'plamini hisobga olgan holda kasallikning ehtimoli haqida xulosa chiqarishi mumkin.

Nazariy jihatdan, bu xususiyatlar mustaqil bo'lishi kerak bo'lsa-da, aslida ular bo'lmasligi mumkin va chiziqli bo'lmagan munosabatlarni qo'lga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Yuqori chiziqli bo'lmagan munosabatlarga ega bo'lgan vaziyatlar Bayes tarmoqlari ichida optimal ishlamasligi mumkin. Biroq, bu cheklovlar va taxminlar vaqti-vaqti bilan buzilganiga qaramay, Bayes tarmoqlari hali ham ishonchli ishlashni ta'minlay oladi va bu ularni bashoratli modellashtirishda qimmatli vositaga aylantiradi.

Ularning kuchi noaniqlikni hal qilish, oldingi bilimlarni o'z ichiga olish va o'zgaruvchilar o'rtasidagi ehtimollik munosabatlarini ifodalash qobiliyatida, hatto ular mustaqillik taxminlariga yoki chiziqli munosabatlarga qat'iy rioya qilmasa ham. Shu sababli, ularning cheklovlari mavjud bo'lsa-da, Bayes tarmoqlari qaror qabul qilish uchun noaniqlik va ehtimollik asoslarini tushunish juda muhim bo'lgan turli sohalarda kuchli vosita bo'lib qolmoqda.

Xulosa

So'nggi bir necha yil ichida bemorlarga yordam ko'rsatish, diagnostika jarayonlari va bemorlarning tibbiy ma'lumotlarini tahlil qilishni yaxshilashga qaratilgan sun'iy intellektning sog'liqni saqlash sohasiga integratsiyalashuvida sezilarli o'sish kuzatildi. Xususan, sun'iy intellekt tibbiy tasvirlashda tobora keng tarqalgan bo'lib, uning asosiy maqsadi diagnostika jarayonini yaxshilash uchun shifokorlarga ko'maklashish va diagnostika aniqligini oshirishdir.